

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 58–59

NAŠE SKÚSENOSTI SO STANOVENÍM KORTIZOLU V SLINÁCH OUR EXPERIENCE WITH CORTISOL DETERMINATION IN SALIVA

Katarína Schenková, Boris Beľo
Medirex a. s., Laboratóriá západ, Bratislava

e-mail: katarina.schenkova@medirex.sk

SÚHRN

Stanovenie kortizolu v slinách je alternatívou ku stanoveniu kortizolu v sére a moči. Kým v krvi je až 90 % kortizolu viazaných na bielkoviny, epitelom slinných žliaz je do slín filtrovaný len voľný, nenaviazaný kortizol. Jeho koncentrácia v slinách nie je závislá od intenzity slinenia, od zmien v koncentrácii transkortínu, vykazuje veľkú individuálnu variabilitu a je asi 20× nižšia ako v sére. Rovnako ako kortizol v sére podlieha významnému diurnálnemu rytmu s maximom koncentrácie v skorých ranných hodinách.

Odber slín bol realizovaný do špeciálnych skúmaviek Sarstedt Salivette. Kortizol v slinách sme stanovili metódou ECLIA na analyzátore cobas® 8000. V období od 1. 11. 2019–31. 7. 2022 sme realizovali 873 stanovení kortizolu v slinách u 560 pacientov (69 % žien a 31 % mužov). 55 % pacientov malo len jeden odber o polnoci, 39 % malo dva odbery (polnoc – ráno) a u 5 pacientov bolo viac odberov v priebehu dňa (3–5). Zvýšenú koncentráciu kortizolu v slinách o polnoci sme zaznamenali u 3,9 % pacientov, v rannej vzorke u 7 % pacientov. Pri porovnaní polnočnej a rannej koncentrácie u pacientov sme jednoznačne potvrdili diurnálny rytmus vylučovania kortizolu do slín.

Stanovenie kortizolu v slinách je vhodné najmä u detí, psychiatrických pacientov a pacientov so stresom z odberu. Umožňuje posúdiť diurnálny rytmus vylučovania kortizolu bez potreby hospitalizácie pacienta. Je prínosné ako skríningový test pre Cushingov syndróm. Test nie je vhodný pri posúdení nedostatočnosti nadobličky. Abnormálny výsledok je podkladom pre ďalšie, následné vyšetrenia s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť hyperkortizolizmus.

Kľúčové slová: kortizol v slinách; Cushingov syndróm

* * *

ABSTRACT

Determination of cortisol in saliva is an alternative to determination of cortisol in serum and urine. While up to 90 % of cortisol in the blood is bound to proteins, only free, unbound cortisol is filtered into the saliva by the epithelium of the salivary glands. Its concentration in saliva does not depend on the intensity of salivation, on changes in transcortin concentration, shows great individual variability and is about 20 times lower than in serum. Like serum cortisol, also cortisol in saliva has

diurnal rhythm with a peak concentration in the early morning hours.

Saliva was collected in special Sarstedt Salivette tubes. We determined cortisol in saliva using the ECLIA methodology on a cobas® 8000 analyzer. In the period from 1/11/2019 to 31/7/2022, we performed 873 determinations of cortisol in saliva in 560 patients (69 % women and 31 % men). 55 % of patients had only one collection at midnight, 39 % had two collections (midnight – morning) and 5 % of patients had more collections during the day (3–5). We recorded an increased concentration of cortisol in saliva at midnight in 3.9 % of patients, in the morning sample in 7 % of patients. When comparing the midnight and morning concentrations in patients, we clearly confirmed the diurnal rhythm of cortisol secretion into saliva.

Determination of cortisol in saliva is especially suitable for children, psychiatric patients and patients with

withdrawal stress. It allows assessing the diurnal rhythm of cortisol secretion without the need for hospitalization of the patient. It is useful as a screening test for Cushing's syndrome. The test is not suitable for assessing adrenal insufficiency. An abnormal result is the basis for further, subsequent examinations in order to confirm or rule out hypercortisolism.

Key words: cortisol in saliva; Cushing's syndrome

REFERENCES

1. Valentová H: Roční zkušenosti s metodou stanovení kortizolu v slinách. *Labor. Aktuell.*, 03/15.
2. Zíma Tomáš: *Laboratorní diagnostika*, vyd. Galén, 2002, ISBN 80-7262-201-3.